

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalari faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимооти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyev B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyev B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонов Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қimmatли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе.....	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана.....	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили.....	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods.....	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi.....	247
O'razaliyev J.O'.	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari.....	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш.....	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari.....	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Худудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.....	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари.....	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми.....	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш.....	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадинова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash.....	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.....	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.....	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.....	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти таомйилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикамизда қўллашнинг аҳамияти.....	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари.....	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти.....	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'rni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

1-SHO‘BA. **ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI** **ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH**

AGROSANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI SAVDO PLATFORMALARI

Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrobiznes sohasidagi raqamli marketingning ta'siri va qishloq xo'jaligida raqamli savdo platformalarining holati haqida so'z boradi. Shuningdek, mamlakat hududida yetishtirilgan mahsulotlar hajmi va sotuvi tahlil qilinib, agrar sohada raqamli marketingni rivojlantirish yuzasidan xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, elektron savdo platformasi, raqamlashtirish, qishloq xo'jalik mahsulotlari, agrosanoat korxonalarini.

Abstract: This article discusses the impact of digital marketing in agribusiness and the state of digital trading platforms in agriculture. Additionally, the volume and sales of products grown in the country are analyzed, and conclusions and suggestions regarding the development of digital marketing in the agricultural sector are provided.

Key words: digital marketing, e-commerce platform, digitization, agricultural products, agro-industrial enterprises.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние цифрового маркетинга на агробизнес и состояние цифровых торговых платформ в сельском хозяйстве. Также проанализированы объемы и продажи выращенной в стране продукции, а также даны выводы и предложения по развитию цифрового маркетинга в аграрном секторе.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, платформа электронной коммерции, цифровизация, сельскохозяйственная продукция, агропромышленные предприятия.

KIRISH

Raqamli davrning taraqqiyoti barcha sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Hayotimizga ko'plab yangi tushunchalar singari raqamli marketing ham kirib keldi. Internet va raqamlashtirish jarayonlari butun dunyoda o'zgarishlar sodir etmoqda. Boshqa tarmoqlar singari, qishloq xo'jaligi sohasi ham raqamli marketing orqali yangi imkoniyatlarga erishib, an'anaviy marketing usullariga qaraganda samaraliroq xizmatlarni taqdim eta boshladi.

Raqamli marketing iqtisodiy samaradorlik, vaqtni tejash, foydalanish qulayligi va moslashuvchanlik kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. U fermerlarning raqamli marketing haqidagi tasavvurlarini baholash, uning ularning faoliyatiga ta'sirini o'lchash va qishloq xo'jaligi biznesi landshaftiga integratsiyalashuvining ijobiy va salbiy oqibatlarini aniqlashga yordam beradi.

Hukumat tomonidan agrar sohaga zamonaviy rivojlanish imkoniyatlari yaratish uchun qilingan chora-tadbirlar orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi 2020–2030-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida "gi PF-5853-son¹ Farmoni alohida ahamiyatga ega. Ushbu strategiya qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirishda davlat siyosatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, quyidagi ustuvor yo'nalishlarni qamrab oladi [1]:

- aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash;
- qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish;
- qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish;
- qishloq hududlarini rivojlantirish va boshqalar.

Agrobiznesning kelajagi texnologiya taraqqiyoti, barqarorlik muammolari, iste'molchilarning o'zgaruvchan xohish-istaklari, bozor dinamikasi va hukumat siyosati kabi omillar ta'sirida shakllanishi kutilmoqda. Mamlakatda agrobiznes kelajagini belgilashi mumkin bo'lgan turli tendensiyalar va potentsial o'zgarishlar mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini raqamli nazorat ostidagi bozorlarda sotish an'anaviy bozorlarga qaraganda fermerlarga ko'proq imtiyozlar beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, bozorda xaridorlar va sotuvchilar uchun qulay infratuzilma va imkoniyatlar yaratilgani sababli bozordan bozorga farqlar mavjud (Jairath, M. S, 2012). Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishni

1 <https://lex.uz/docs/-4567334>

soddalashtirish orqali kichik xo'jaliklarning marketingini rivojlantirish, tashkil etish va osonlashtirishda qishloq xo'jaligi marketingi sektoriga ko'mak beradi (USAID FACET loyihasi, 2012). Bundan tashqari, raqamli qishloq xo'jaligi marketingi orqali fermerlar o'z mahsulotlarini yuqori narxlarda sotish imkoniyatiga ega bo'ladilar (Kiruthig va boshq., 2015) [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida ma'lumotlarni jadvallar asosida tahlil qilish, guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, tizimli tahlil va statistik guruhlash hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar hukumat hisobotlari, mintaqaviy iqtisodiy so'rovnomalar va sanoat ma'lumotlar bazalaridan yig'ildi. Ma'lumotlarni tayyorlash jarayoni ularni tegishli kategoriyalarga ajratish orqali tozalash va tahlil qilish bosqichlarini o'z ichiga oldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida agrar soha muhim ahamiyatga ega. Mamlakat muvaffaqiyatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida qishloq xo'jaligini rivojlantirish va yaxshilash muhim ekanligini ta'kidlash lozim. Avtomatlashtirilgan texnika, sensorga asoslangan sug'orish tizimlari va ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni o'z ichiga olgan aqlli qishloq xo'jaligi amaliyotlari yanada keng tarqalmoqda, bu esa resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Yosh fermerlar o'z mahsulotlarini xalqaro bozorga chiqarish uchun raqamli marketing vositalaridan foydalanishga tayyor. Bugungi kunda deyarli barcha jarayonlar elektron ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilmoqda. Fermerlar ko'proq daromad olishlari uchun raqamli marketing qishloq xo'jaligi va agrobiznes sohasida muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Fermerlar raqamli marketing yordamida talabni bilib, o'z mahsulotlarini mamlakat yoki xalqaro miqyosda sotish imkoniga ega bo'lishlari mumkin. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan quyidagi agro marketpleyslar bunga misol bo'la oladi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan agro marketpleyslar.

№	Korxonalar nomi	Mahsulot katalog-lari	Sotish hududi	Platformaning web sahifasi	Logotipi
1.	AgroZamin - O'zimizniki ixtisoslashtirilgan savdo maydonchasi	18 ta	O'zbekiston	https://uzimizniki.agro-zamin.uz/uz_cyrl	
2.	Oziqovqat.com Ulgurji oziq-ovqatlar savdosi. B2B	16 ta	O'zbekiston MDH Turkiya AfG'oniston	https://oziqovqat.com/uzc	
3.	Smart-Market maxsus elektron savdo maydoni	32 ta	O'zbekiston	https://smart-market.uz/	
4.	E-agrosavdo Elektron agro sanoat bozori portali	24 ta	O'zbekiston	https://agroetp.agro.uz/uz	
5.	Agrobaza.uz agromahsulotlar savdo maydonchasi	16 ta	O'zbekiston	https://agrobaza.uz/	

* Muallif tomonidan korxonalar ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, agro marketpleyslar orasida mahsulot kategoriyalari soni bo'yicha eng katta ulush **Smart-Market** maxsus elektron savdo korxonasiga tegishli bo'lib, 32 ta mahsulot turini o'z ichiga oladi. **E-agrosavdo** platformasida bu ko'rsatkich 24 tani tashkil etadi. Ta'kidlash joizki, ushbu platforma O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan yaratilgan bo'lib, eksport shartnomalarini tuzish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini rivojlantirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, savdo hududlari kengligi bo'yicha **Oziqovqat ulgurji savdo korxonasi** eng yaxshi natijaga ega bo'lib, uning geografik qamrovi O'zbekiston bilan cheklanmasdan MDH hududlari, Turkiya va Afg'onistonni ham o'z ichiga oladi. Bu esa korxonalar imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

AgroZamin – O‘zimizniki savdo platformasi esa “Agrobank” ATB tashabbusi bilan yaratilgan bo‘lib, keng mahsulot turiga ega va marketing tadbirlarini yuqori darajada amalga oshirmoqda. Ushbu platforma ekotizim shaklida tashkil etilgan bo‘lib, **AgroPay** xizmatiga ega. **AgroPay** – bu aholi va korxonalar o‘rtasida onlayn to‘lovlar va pul o‘tkazmalarini amalga oshirish imkonini beruvchi to‘lov xizmati hisoblanadi.

Agrobaza.uz agromahsulotlar savdo korxonasida esa mahsulot kategoriyalari 16 tani tashkil etadi. Ushbu platforma “Mutaxassislar” bo‘limiga ega bo‘lib, bu korxonalar vakillariga o‘z savollari bilan murojaat qilish imkonini beradi [9,10,11,12,13].

Smart-Market maxsus elektron savdo korxonasi o‘z veb-sahifasida bir qancha statistik ma‘lumotlarni taqdim etgan. Ya‘ni, ta‘minotchi korxonalar soni 39 498, xaridorlar soni 894 236 dan oshadi, mahsulotlar miqdori esa 2 698 179 tani tashkil etadi. Oylik savdo aylanmasi 376 milliard so‘mdan oshadi [11]. Ushbu raqamlar raqamli marketing platformasi orqali amalga oshirilganligi sababli, davlatimiz uchun bunday savdo platformalarining ahamiyati juda katta ekanini anglash mumkin.

Yuqoridagi raqamlardan xulosa qilish mumkinki, mamlakatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari savdosi hajmini oshirishda raqamli marketing texnologiyalari, xususan, savdo platformalari muhim o‘rin tutmoqda. Bu esa raqamli savdo platformalari faoliyatini yanada kengaytirish va shu orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlari savdosini oshirish zaruriy masalaga aylanganini ko‘rsatadi.

Statistika agentligining rasmiy sahifasida, asosan, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining qancha miqdorda yetishtirilgani yoki ishlab chiqarilgani to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, ba‘zi mahsulotlarning eksport miqdori ham aks ettirilgan, ammo mahsulotlar savdosi yoki ichki bozorlardagi sotuvi haqida ma‘lumotlar yetarli emas. Masalan, 2024-yilning yanvar–iyun oylarida respublikamizdagi dehqon va tomorqa xo‘jaliklari tomonidan 2 838,4 ming tonna sabzavot mahsulotlari yetishtirilgan bo‘lib, 2023-yilning mos davriga nisbatan sabzavot hajmining o‘sishi 1,6 % ni tashkil etgan.

Dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yilning yanvar–iyun oylarida fermer xo‘jaliklari tomonidan 4 669,8 ming tonna don va dukkakli don ekinlari yetishtirilgan, bu ko‘rsatkich 2023-yilning mos davriga nisbatan 5,5 % ga oshgan. Shu davrda qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan jami 95,7 ming tonna (tirik vaznda) go‘sht yetishtirilgan bo‘lib, 2023-yilning mos davriga nisbatan go‘sht yetishtirish hajmi 17,6 % ga oshganligi qayd etilgan.

Eksport qilish bo‘yicha esa, 2024-yilning yanvar–avgust oylarida 14 ta xorijiy davlatga qiymati qariyb 62,3 mln AQSH dollariga teng bo‘lgan 64,8 ming tonna o‘rik eksport qilingan. O‘rik eksporti qiymati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 21,6 mln AQSH dollariga oshgan. Shu davrda qiymati 42,7 mln AQSH dollariga teng bo‘lgan 162 ming tonna karam eksport qilinib, bu qiymat 2023-yilning mos davri bilan solishtirilganda 21,5 mln AQSH dollariga oshgan.

2024-yilning yanvar–avgust oylarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 42,7 mlrd AQSH dollariga yetib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 2,7 mlrd AQSH dollariga yoki 6,6 % ga oshgan [8].

YalMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibiga kelsak, 2024-yilning yanvar–iyun oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining O‘zbekiston Respublikasi YalMdagi ulushi 18,2 % ni tashkil etgan. Hududiy miqyosda esa, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining yalpi hududiy mahsulot tarkibidagi ulushi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar Surxondaryo (44,4 %) va Jizzax (37,5 %) viloyatlarida kuzatilgan [14].

Bu ko‘rsatkichlar mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy natijadir. Shu bilan birga, ichki bozor talabini qondirish va savdoni rivojlantirish uchun raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish holatlarini ko‘paytirish va rag‘batlantirish lozim deb hisoblaymiz. Shu o‘rinda, o‘tgan yillardagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi haqida ham to‘xtalib o‘tish muhimdir (1-rasm).

1-rasm. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi (2014–2023).

* Statistik ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Ushbu grafikda so'nggi 10 yillikdagi oziq-ovqat mahsulotlarining o'sish sur'ati aks ettirilgan. Yillar davomida turli o'zgarishlar kuzatilgan. Xususan, berilgan davrning dastlabki 3 yili yaxshi o'sishga ega bo'lib, eng yuqori ko'rsatgich 2016-yilda qayd etilgan va 106,3 % ni tashkil etgan. Qolgan yillarda asosan bu ko'rsatgichdan past natijalar qayd etilgan. 2017-yilda keskin pasayish yuz bergan va eng past ko'rsatgich 100,2 % bilan 2018-yilda kuzatilgan. Undan keyingi 5 yillikda esa o'sish holati asosan 103 va 104 % oralig'ida saqlanib kelgan. Bugungi kunda ushbu holatni o'rtacha barqaror deb atash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, raqamli marketing tobora keng tarqalmoqda. Har bir inson vaqtini tejab, o'ziga kerakli mahsulotga onlayn buyurtma berib, to'lovni amalga oshirishi orqali mahsulotni belgilangan manzilga yetkazib olish imkoniyatiga ega. Bu raqamli marketingning qulay tomonlarini ko'rsatadi. Shuningdek, bu imkoniyat fermer va dehqon xo'jaliklariga o'z mahsulotlarini ortiqcha vaqt va xarajat sarflamasdan sotish imkoniyatini beradi. Shu sababli, raqamli marketing va savdo platformalari orqali o'zaro integratsiyani kuchaytirish lozim.

Takliflar sifatida aytish mumkinki, qishloq xo'jaligining mavjudligi to'liq fermerlarga bog'liq. Fermerlar jamiyat qurish va ma'lumot almashish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanib, qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishlari mumkin. Shuningdek, vositachilarni yo'q qilish va mahsulotlar uchun adolatli narxlarni ta'minlash orqali elektron tijorat platformalarini integratsiyalash fermerlar va mijozlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tranzaksiyalarni rag'batlantirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shreyas B. D., Susheela Devi B. Devaru. (2023). Impact of Digital Marketing Among Farmers in Agribusiness with Reference to Vivek Enterprises Holenarasipura Hassan. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), E-ISSN: 2582-2160, Volume 5, Issue 5, September-October 2023, 11-19 b.
2. Xakimov Z.A., Sharifxodjayev U.U. Interaktiv va raqamli marketing. O'quv qo'llanma. T.: "Iqtisodiyot", 2019 – 270 b.
3. P. Komala, A.V.N. Murty. (2012). Digital marketing practices for agriculture products: in India. IJFANS International Journal of Food and Nutritional Sciences, ISSN PRINT 2319-1775, Online 2320-7876, Volume 11, Iss. 10, 1395-1409 b.
4. Fayzullayev, Sh. Sh. U., & Shadmankulova, D. A. (2019). Teoreticheskoe i pravovoe znachenie narashchivaniya potentsiala eksporta selskoxozyaystvennykh predpriyatij. Vestnik nauki i obrazovaniya, (24-2 (78)), 14-17 b.
5. Xojiyev E.Yo., Fayzullayev Sh.Sh. (2023). Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib berishda tijorat standartlarining o'rni. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2023-yil, avgust, №8, 267-272 b.
6. <https://lex.uz/uz/> - O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
7. <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar> - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.
8. https://uzimizniki.agro-zamin.uz/uz_cyrl - AgroZamin savdo maydonchasi.
9. <https://oziqovqat.com/uzc> - Ulgurji oziq-ovqatlar savdo platformasi. (B2B)
10. <https://smart-market.uz/> - Smart-Market maxsus elektron savdo maydoni.
11. <https://agroetp.agro.uz/uz> - E-agrosavdo Elektron agro sanoat bozori portali.
12. <https://agrobaza.uz/> - Agrobaza.uz agromahsulotlar savdo maydonchasi.
13. <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/56976-2024-yilning-yanvar-iyun-oylarida-yaimning-tarmoqlar-bo-yicha-tarkibida-qishloq-o-rmon-va-baliqchilik-xo-jaligining-ulushi-qanday>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

